
ACOLHIMENTO INICIAL ÀS FAMÍLIAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA EM UMA UNIDADE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SANTARÉM-PÁ

DOI: 10.5281/zenodo.15660466

Karla Mariah da Silva Farias Barra¹

¹Professora Especialista – Ed. Especial / Seduc

ka_mariah@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4695752260974316>

Ana Maria Cunha da Silva²

¹Professora Especialista – Ed. Especial / Seduc

ana.csilva@escola.seduc.pa.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4666184560244499>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

INTRODUÇÃO: Análise deste estudo é o Programa de Avaliação Educacional Interdisciplinar da Unidade Educacional Especializada-UEES, Santarém Pará, que buscou problematizar o processo de acolhimento inicial das famílias de alunos com deficiência Intelectual e Múltipla atendidas por esta unidade. **OBJETIVO:** Este trabalho objetivou analisar as formas de acolhimento de famílias atendidas no programa de avaliação educacional interdisciplinar de alunos com deficiência intelectual e múltipla e as orientações destinadas a estas, considerando a realidade de cada caso, o período escolhido para análise foram os anos de 2021 e 2022, onde percebeu-se que as famílias ao retornarem de forma presencial, pós pandemia ficaram mais receosas para trazerem seus filhos para submeterem ao processo avaliativo. Elencamos os seguintes objetivos específicos: a) compreender como as famílias de alunos com deficiência intelectual e múltipla são acolhidas na unidade; b) mapear ações de acolhimento destinadas a inclusão das famílias de alunos com deficiência intelectual e múltipla promovidas pela Equipe de avaliação Educacional Interdisciplinar e c) mapear estratégias de orientações as famílias sobre o processo ensino aprendizagem destinadas aos alunos Deficiência Intelectual e Deficiência Múltipla atendidos no período mencionado. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi realizada dentro de abordagem qualitativa, com especial ênfase em sua textualidade. O estudo constituiu-se de análise de 08 alunos 2021 e 17 alunos no ano de 2022 avaliados no Programa de Avaliação Educacional Interdisciplinar. Quanto as metodologias para trabalhar com as famílias de com crianças, adolescentes e jovens com deficiência intelectual e múltipla, foram diálogos com as famílias de forma individual, em grupos e no contexto familiar com orientações sobre as necessidades dos educandos avaliados, porém sempre valorizando o potencial de cada aluno e incentivando as famílias a buscarem os direitos de seus filhos, assim como cumprirem seus deveres enquanto famílias. **RESULTADO:** Nesse sentido, podemos perceber que o acolhimento as famílias pela parte programa, aproximou-as da unidade, deixando-as mais participativas no processo educacional de seus filhos.

Palavras-chave: Acolhimento. Famílias. Deficiência Intelectual. Deficiência Múltipla.